

Олександр Череп

*доктор економічних наук, професор,
Запорізький національний університет,
Запоріжжя, Україна*

Ірина Дашко

*доктор економічних наук, професор,
Запорізький національний університет,
Запоріжжя, Україна*

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Досліджено сучасні підходи до визначення сутності поняття «управління персоналом». Запропоновано власне бачення сутності поняття «управління персоналом» та визначено переваги системного підходу до даного процесу. Визначено закономірності основних пріоритетних напрямків діяльності в управлінні персоналом.

Ключові слова. Управління персоналом, процес, напрямки, принципи, проблеми, ефективне використання, потенціал.

Abstract. Modern approaches to defining the essence of the concept of "personnel management" have been studied. Our own vision of the essence of the concept of "personnel management" is proposed and the advantages of a systematic approach to this process are determined. The regularities of the main priority areas of activity in personnel management have been determined.

Keywords. Personnel management, process, directions, principles, problems, effective use, potential.

Постановка проблеми та її актуальність Як показують дослідження, науку управління персоналом було започатковано наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., це було обумовлено орієнтацією суспільного виробництва не лише на матеріальні його складові, а й на людину, на удосконалення її інтелекту, творчих здібностей, культури мислення, створення матеріальних і духовних передумов для всебічного цілісного її розвитку. Тож вважаємо за доцільне дослідити проблемні питання управління персоналом в сучасних мінливих умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі не існує єдиного визначення сутності поняття «управління персоналом».

Л. В. Балабанова розглядає управління персоналом як процес планування, підбору, підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства [1, с. 113].

М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська та О. М. Шканова досліджують управління персоналом як діяльність, що спрямована на рішення службових проблем, підтримку розвитку персоналу, кожного окремого працівника, вдосконалення умов праці [2, с. 205].

О. В. Крушельницька й Д. П. Мельничук визначають управління персоналом як цілеспрямовану діяльність керівного складу організації, спрямовану на розробку концепцій, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами [3, с. 214].

Метою статті є визначення проблемних питань та розробка теоретичних підходів до визначення сутності і напрямків управління персоналом.

Виклад основного матеріалу. Управління персоналом – це специфічна сфера управлінської діяльності, головним об'єктом якої є люди, які входять у певні соціальні групи, трудові колективи [4, с. 190; 5, с. 124]. Разом із тим, управління персоналом – багатогранний і виключно складний процес, що характеризується специфічними особливостями та закономірностями .

Управлінню персоналом властива системність і завершеність на основі комплексного вирішення проблем, їх відтворення. Системний підхід передбачає врахування взаємозв'язків між окремими аспектами проблеми для досягнення кінцевих цілей, визначення шляхів їх вирішення, створення відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування та організацію системи. Предметом науки управління персоналом є вивчення відносин керівництва підприємства з працівниками та взаємовідносин між ними з метою найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу для досягнення організаційних цілей.

Суб'єктом управління виступають керівники (як правило, у невеликих підприємствах) і спеціалісти, які виконують функції управління стосовно підлеглих (великі організації).

Можна виділити наступні основні напрямки діяльності в управлінні персоналом, які зображено на рис. 1.

Рисунок 1. Основні напрямки діяльності в управлінні персоналом [6, с. 197]

Висновки. Персонал підприємства є рушійною силою його розвитку. Здійснення вдалої кадрової політики, заохочення працівників та покращення штатного складу значно впливають на кінцевий результат роботи підприємства. Головним завданням в управлінні персоналом є знаходження шляхів більш ефективного використання вже існуючих трудових ресурсів.

Список використаних джерел

1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : навч. пос. Київ : ЦУЛ, 2011. 468 с.
2. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2011. 502 с.
3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посіб. Видання друге, перероблене й доповнене. Київ : Кондор. 2005. 308 с.
4. Павлова І. І. Теоретичні аспекти управління персоналом на підприємстві. *Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка*. 2013. Вип. 33. С. 189–196. U
5. Харун О. А. Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2016. Вип. 10(2). С. 121–125.
6. Череп О. Г., Конєва А. В. Управління персоналом з урахуванням корпоративної соціальної відповідальності підприємств. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки*. 2021. №2. С. 195–199. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=7200>